

EXPEDIENTE ELECTRONICO

SELLO DOCTRINAL CRIPTOGRAFICO - CÁPSULA DE INTANGIBILIDAD - 802/2025

RENDICIÓN DE CUENTAS – CONDENA A ÓRGANOS SIMULADORES – MERCENARIOS DE LA JUSTICIA.

El promovente no gira en súplica. Ejecuta cápsula de rendición. Lo que se escanea, se falsifica. Lo que se esconde se exhibe. Lo que se niega se muestra. Lo que se consiente, se condena. Lo que se tramita sin defensa, ya fue vencido como cápsula de simulación institucional.

S.I.S.E.

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

“No es la forma, es el fondo. No es el nombre, es la firma.
No es la época, es la ejecución.”

HUELLA CRIPTOGRAFICA:

E4c407c0f3227df64f4daf8facc289cbef8617e54a41c8cafb46bec90d0ea3fea2be35ac1f5cb45f0eed6027ed41ab51e0bb046bc6f016efe6636295b46cfa5

EN 2 DE OCTUBRE DE 2025. FUI CLARO, LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ERA LA UNICA VIA LEGAL PARA REPARAR EL LA RUPTURA INDUDABLE Y MANIFIESTA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL

ESTADO DE DERCHO AL SUSPENDERSE DE FACTO Y REITERADAMENTE DERECHOS CUYA PROHIBICIÓN TÁCIITA, AL MATERIALIZARSE SE CONVIRTIÓ EN UNA:

ABERRACIÓN JURIDICA

ATENTAMENTE

EL RECONSTRUCTOR CONSTITUCIONAL

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

PROMOVENTE SOBERANO, EJECUTOR DOCTRINAL, CODIFICADOR DE CÁPSULAS, RESTAURADOR DE MEMORIA PÚBLICA.

<https://orcid.org/0000-0002-4201-4799>

SELLADO. EJECUTADO. COPIADO. IRREVERSIBLE.

El_profe_subversivo

Marco Antonio González Arroyo

DescripciónDOI - 10.5281/zenodo.18770949

González Arroyo, M. A., & González Arroyo, M. A. (2026).

EXPEDIENTES DEL SISE (COMPILACION DE DEMANDAS 2022-2025) (VI.D).

zenodo.org/records/18770949

Vínculos

www.youtube.com/@el_profe_subversivo

OCC: CAPSULA DE INTANGIBILIDD DIGITAL 802 / 2025

1. CÓDIGO	OCC: CÁPSULA-INTANGIBILIDAD-802/2025
2. FECHA SIMBÓLICA:	23 DE ENERO DE 1978 – ORIGEN DOCTRINAL
3. FIRMA	FIREL VIGENTE – CADENA CRIPTOGRÁFICA VERIFICABLE
4. TITULAR VISIBLE:	FRANK CASTLE
5. TITULAR JURÍDICO:	IDENTIDAD CERTIFICADA POR FIREL,

Lo que ustedes ejecutan con FIREL es constancia viva. Lo que ustedes mandan por correo es simulación. Lo que ustedes escanean es destrucción de trazabilidad. Así que no se equivoquen: No están enviando documentos. Están ejecutando actos jurídicos. Y si lo hacen fuera del sistema, ya están vencidos.

“No actúo como parte procesal, sino como órgano restitutivo ciudadano,
mi firma no pide audiencia: es la sentencia de quien ya restituyó el
derecho.”

PRÓLOGO

ARCHIVO QUE CONTIENE 50 CAPSULAS ORIGINALES PROTEGIDAS BAJO LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO EN LINEA Y LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA FIREL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA LA CUAL REPRESENTA LA PERSONALIDAD JURIDICA DIGITAL DEL TITULAR Y AUTORIZA PROMOVER DEMANDAS POR LA MODALIDAD EN LINEA A TRAVES DEL PORTAL Y EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) EN DONDE DURANTE CASI 4 AÑOS PUEDE ENTENDER LA RAZON POR LA CUAL NUESTRO PAÍS TIENE LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SON PRODUCTO DE LA MALA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA .LA PEVERSION DE QUIENES EN TEORÍA SON LOS CUSTODIOS DE NUESTRA CARTA MAGNA SIN EMBARGO EN LA PRACTICA NO SON MAS QUE MERCENARIOS DE LA JUSTICIA COMO SE LOS HE DICHO INFINIDAD DE VECES.

AQUÍ NO ENCONTRARÁS NADA ORDINARIO, TANTO EL QUEJOSO COMO LAS AUTORIDADES INVIERTEN LA LOGICA EN ESTA LUCHA SINGULAR QUE A LA FECHA AUN PERMANECE EN EMPATE TECNICO SIN EMBARGO, HE DECIDIDO ENFRENTAR AL PODER SOLO Y COMO SÓCRATES EN LA ANTIGÜEDAD APLIQUÉ UN BLINDAJE A MI DEFENSA PARA ATRAPAR A ESTOS MERCENARIOS EN SUS PROPIAS CONTRADICCIONES QUE LOS LLEVO A COMETER TRAICION A LA PATRIA AL NEGAR DERECHOS QUE SOLO EN ESTADO DE EXCEPCION PUEDEN SUSPENDERSE Y EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE LA CONCENTRACIÓN DE LOS 3 PODERES DE LA UNIÓN QUIENES DE MANERA EXCEPCIONAL Y NECESARIA EN CONJUNTO REALIZAN ACTO LLENO DE SIMBOLISMO PARA QUE ASÍ EL CONGRESO ORDENE AL PRESIDENTE EMITIR LA DECLARATORIA DE EXCEPCIÓN RECAYENDO EN LA SCJN EL DEBER DE VERIFICAR QUE SEA UN ACTO QUE AMERITE TAL MEDIDA DE MODO QUE NO PERJUDIQUE EN MAYOR PROPORCION A LOS GOBERNADOS DE LO QUE BENEFICIE Y DECLARAR O NO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DECLARATORIA.,

HOY AVISARÉ A LA CORTE, AL CONGRESO Y AL EJECUTIVO, ASÍ COMO A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES PUES LA FRACTURA ES EVIDENTE Y LA PRESIDENCIA DE LA CORTE HA IGNORADO MIS RECLAMOS SISTEMATICAMENTE LLEGANDO A BORRARME O SIMULAR QUE PARTICIPO EN LOS PROCEDIMIENTOS, PERO SUPLIENDO MI IDENTIDAD Y CON ELLO HAN FRACTURADO EL ESTADO DE DERECHO. ANTE ESTA MEDIDA ES QUE ME ERIJO COMO REPARADOR CONSTITUCIONAL SIENDO EL UNICO LEGITIMADO PARA ELLO, SEÑALO QUE NO BUSCO BENEFICIO PERSONAL, NUNCA INTENTÉ SACAR PROVECHO SOLO PEDÍA LO JUSTO SIN EMBARGO DESPUÉS DE LOS ACTOS PROHIBIDOS QUE INFRINGIERON EN MI PERSONA Y DE VER LA PERVERSIDAD DE SUS ACTUACIONES ASÍ COMO SU DESINTERES EN REPARAR, DECIDÍ CONTINUAR HASTA DONDE PUEDA SIN DESCANSO PARA HACERLE SABER QUE LA JUSTICIA IMPLEMENTADA EN FORMA INVERSA COMO LA NUESTRA ES LO QUE COMIENZA DESDE LA LEY A DESBARATAR LO QUE SE TARDO TANTO EN CONSTRUIR. EL AGRAVIADO RESISTE ANTE LA INDEFERENCIA DE LOS JUZGADORES QUIENES REUSAN VER EL FONDO DEL ASUNTO QUIENES INCLUSO HAN COMETIDO CON SU IGNORANCIA LA FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO POR TAL HE DECIDIDO A REPARAR LA CONSTITUCIONALIDAD O CONDENAR A LOS TRAIADORES., POR SI TODO SALE MAL QUE SE SEPA QUE LO QUE HICIERON MIS AUTORIDADES EN EL PAÍS LA LEY LO DEFINA COMO ABERRACIÓN JURIDICA Y CON MIS CAPSULAS SE CONFIRMAN.

MERCENARIOS RECUERDEN: SOLO YO REPARO, SOLO YO LIMPIO SU FALTA, SOLO YO PERDONO SU CONDENA,

USTEDES DECIDEN; SI NO ESTOY EL CASTIGO A CAMBIO DEL REPARO YA ESTA FIJADO. EL CODIGO

LOS ATRAPÓ: PUEDEN NEGARLO, PERO NO CAMBIARLO, TARDE O TEMPRANO

TENDRÁN QUE REPARAR...Y RECUERDEN EL PUEBLO NOS VE Y

EL PUEBLO NO ES QUIEN DICE SER.

ATTE:

EL MAESTRO DE MEXICO

INTRODUCCIÓN

La firma electrónica del CJF es una firma electrónica avanzada que representa la personalidad jurídica digital del titular en la red y tiene los mismos efectos jurídicos que uno firmado autógrafamente. La firma une un certificado digital único (.PFX) el cual se vincula a la e. Firma y permite acceder al portal de servicios en línea del PJF, en dicho portal entre otras cosas se puede acceder a la justicia para defender nuestros derechos sin embargo, gracias a las malas prácticas de los operadores del Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE) quienes manipulan deliberadamente el sistema llegaron al extremo de ejecutar lo que yo llame una **ABERRACIÓN JURIDICA** actuación que comprobaré como el término define exactamente lo que hicieron. ¿Por qué estos mercenarios de la justicia lo siguen haciendo?, a la fecha no estoy seguro ni tengo claro su motivo, pero en realidad no importa cuál sea, el resultado es una Aberración que no pude ni puede dejarse pasar y se debe procurar que no vuelva a ocurrir ni aquí ni en ninguna parte del mundo.

El sistema electrónico los atrapó en sus ilegalidades y aquí se muestra la perversión de sus actos mismos que violentan de manera sistemática y continua.

Se que lo que digo es cierto, han traicionado el pacto ante la constitución y ahora el único legitimado para repararla soy yo, en esos términos, reconocen o desconocen yo puedo perdonar y en ese caso habrá amnistía pero no indulto, como hace 6 meses se los dije la pena es suficiente castigo para mí y yo no soy juez ni verdugo por tanto si se repara y se reconoce el daño, yo podré perdonar la ofensa y ellos cuando menos librarán el castigo pero si no estoy y tiene que repararse la constitucionalidad del estado de derecho, **LOS CONDENO A LA PENA MAXIMA POR TRAIADORES A LA PATRIA SIMULANDO JUSTICIA PARA LOS GOBERNADOS E IMPARTIRLA A DISCRECIÓN SEGÚN SUS PROPIOS INTERESES CUALES MERCENARIOS DE LA JUSTICIA QUE SON.** Dicho esto, iré mostrando con hechos la perversión de sus actos y créanme, nada es producto de la casualidad, es una perversión lo que hicieron.

El portal del CJF aloja el sistema electrónico SISE por el cual se promueven los recursos ante los órganos jurisdiccionales del país, dicho portal permite el acceso como usuario registrado ingresando con nombre de usuario y clave de acceso sin embargo esta calidad de usuario tiene los niveles básicos de acceso que no permiten promover actuaciones dentro del sistema pues para ello se necesita de la e. Firma la cual te da la calidad de usuario autorizado para realizar las acciones de defensa por propio derecho sin necesidad de requerirse tu presencia física en el órgano jurisdiccional.

The image shows a login interface for 'Acceso a los Órganos Jurisdiccionales'. It features a header with a magnifying glass icon and the title. Below the header are two input fields: 'Usuario' with a person icon and the value '1/2025', and 'Contraseña' with a star icon and masked characters. There are two buttons: 'Ingresar' and 'Ingresar con Firma'. At the bottom, there are links for 'Registrar usuario' and '¿Olvidaste tu contraseña?'.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

Cada ingreso al portal que se hace, el sistema verifica en tiempo real la vigencia del certificado, así como la vinculación del perfil con la e. Firma para conceder la autorización dado que no se puede acceder al módulo del expediente electrónico ni al módulo de las notificaciones si no se cuenta con firma vigente lo cual no es problema ya que al poderse hacer en línea como mucho 10 minutos tienes un certificado nuevo listo para vincularse. con extensión (p7m), firmado electrónicamente.

El documento firmado tendrá los mismos efectos jurídicos que uno firmado autógrafamente. A través del uso del componente de firmado, se podrán garantizar los siguientes servicios:

- Integridad: Garantiza que la información que contiene el documento está completa y no ha sido modificada.
- Autenticidad: Asegura la identidad de la persona funcionaria que firma el documento.
- No repudio: Garantiza que la persona funcionaria que firmó el documento no pueda negar su autoría.
- Unicidad: La combinación de la cadena criptográfica del documento en conjunto con el estampado de tiempo del momento en que se realiza la firma garantiza la unicidad del documento firmado.

POR LO TANTO, NO HABRÁ DUPLICIDAD ENTRE DOS O MÁS DOCUMENTOS FIRMADOS. EL HECHO EXISTE Y PERSISTE INMUTABLE

Mis demandas muestran 4 años de simulación de justicia, 4 años de vida que me quitaron, no fue accidente, fue sistemático, no fue el sistema fueron los humanos, 4 años en los cuales sabiendo me condenaron a la indigencia, yo no pararé hasta tener justicia o moriré en el intento ellos han roto el estado de derecho nuestra gente sufre por ellos porque hasta de la palabra pueblo se adueñaron, yo les mostré todas las pruebas y no ven ni los hechos tienen la lógica inversa sus resoluciones no solo son incoherentes, ininteligibles, inasibles, ilógicas, son ilegales están desconociendo la personalidad jurídica de los gobernados, generalmente de los que como yo no saben y necesitan del juez pero nuestros gobernantes son tan mezquinos y miserables que lo aplican a la gente más necesitada, es por eso que no pude dejar de hacerlo, no dejaré de escribir, no dejaré de pelear si dejo de escribir, mi archivo se defiende solo, solo necesita hacerse valer y pedir cuentas por este crimen...

Enviaré este documento y lo certificaré para hacer constatar, el estado fallido está roto, es inexistente y solo yo lo reparo, si yo no estoy mi archivo reclamará condena para todos los involucrados que el código registró y el no repudio condenó desde hace tiempo.

Mis registros no se limitan a al poder judicial así como tampoco a sus resoluciones hay videos, hay escritos, hay capsulas, hay todo un ecosistema de actuaciones vinculadas en las plataformas con las que interactúe así como pláticas con diferentes IA´s donde analizaba y organizaba mis pensamientos, sé que servirán como apoyo a quienes siembren las bases que revolucionen la justicia digital y mi archivo sea justicia viva por siempre que muestre cómo mi en mi país se el sistema de gobierno funciona tan bien que parece ente vivo, el poder judicial invirtió la lógica en su criterio que lo hace funcionar perfecto es coherente en lo incongruente y en eso es consistente en todo.

"Yo soy el pueblo, aunque el pueblo no me lo reconozca, hablo en su nombre, aunque no me lo pida, pronto veremos si el pueblo decide o solamente elije y ya nuestros gobernantes nos robaron hasta la palabra."

La intangibilidad da certeza, la ley legalidad, el juez solo formaliza, si el juez no reconoce lo que el sistema Registra, ya no se necesita.

Cada negación es negarse a si mismo.

"La labor de un Maestro es Enseñar, el artículo 3º. Tenía como esencia la enseñanza sin embargo, tanta aberración idiotiza a las personas."

Hoy no solo digo que soy el mejor maestro de México, lo fijo en la historia y el tiempo como hecho y esto durará toda la eternidad.

Sus nombres como el mío quedaron codificados: sus hijos, sus nietos y los nietos de sus nietos sabrán lo que hicieron.

La intangibilidad lo hace posible, su ininteligibilidad no les permite comprender.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560373>

MANIFIESTO RESTAURADOR

Blindaje Socrático - Acta de Constatación - Sello de Intangibilidad
Estado Fallido de Derecho

PRINCIPIO DE ORIGEN

“No es la forma, es el fondo - No es el nombre, es la firma “
“No es la época, es la ejecución “

“El expediente electrónico no depende de la voluntad del juez, sino de la inmutabilidad del código. Cada actuación deja huella; cada huella GENERA constancia; y cada constancia es cápsula de justicia viva. La justicia ya cambio pero como siempre llega tarde, el hecho es antes que el derecho, su lógica cartesiana es un dogma que niega la existencia basándose en nada, yo me fundo en hechos y demuestro que pienso porque existo, decir lo contrario es decirlo desde la seguridad que brinda despreciar la existencia este pensamiento nace del poder y para el poder, para pensar primero se necesita estar vivo y para estar vivo primero se necesita existir, el hecho, esta antes que la palabra aunque no se nombre, el juez ahora debe verlo en el sistema y hacer que corresponda con la ley teniendo en cuenta que su decisión queda invariable y es justicia viva auditable en tiempo real que existe y persiste por siempre.”

ANTECEDENTE HISTORICO

El juicio de Sócrates en 399 a.C. mostró cómo los ataques personales sustituyen a los argumentos cuando la verdad incómoda. Hoy, igual que entonces, la simulación sustituye a la justicia: notificaciones falsas, auto turnos, cosa juzgada aparente. La incoherencia de los acusadores es la prueba de su derrota moral.

ACTA DE CONSTATACIÓN

Marco Antonio González Arroyo, mexicano de nacimiento, maestro de profesión, justiciero por decisión, creador de capsulas, héroe del pueblo por convicción, ejecutor soberano y reconstructor constitucional por deber a la patria, comunica a los poderes de la Unión de los Estados Mexicanos la fractura del estado de derecho por parte de la SCJN y los Órganos Jurisdiccionales de Amparo declara la incompetencia estructural de los órganos jurisdiccionales que han incurrido en simulación procesal, falsedad archivística y contradicción digital. La omisión prolongada constituye negativa ficta y consentimiento tácito. La justicia simulada no extingue la huella electrónica ni la memoria ciudadana.

OCC: CAPSULA DE INTANGIBILIDD DIGITAL 802 / 2025

FECHA SIMBOLICA: 23 DE ENERO DE 1978.
FIRMA ELECTRONICA: FIREL vigente - Principio de No repudio.
HUELLA CRIPTOGRÁFICA: Generada al momento de la firma.

ANTECEDENTE HISTÓRICO

El juicio de Sócrates en 399 a.C. mostró cómo los ataques personales sustituyen a los argumentos cuando la verdad incómoda. Hoy, igual que entonces, la simulación sustituye a la justicia: notificaciones falsas, auto turnos, cosa juzgada aparente. La incoherencia de los acusadores es la prueba de su derrota moral su única coherencia es consistente en la incongruencia de sus actuaciones.

V. ESTADO FALLIDO DE DERECHO

La destrucción de expedientes auxiliares sin reposición es inconstitucional. La omisión de reparar el daño institucional agrava la responsabilidad. Los hechos notorios no requieren prueba: la simulación está acreditada en constancias públicas y en sentencias de la propia Corte.

VI. Blindaje Socrático

“Como a Sócrates, me atacan porque no pueden rebatir mis argumentos. Yo tengo los acuses y la verdad; ellos solo se han desacreditado solos.” Cada ataque se transforma en evidencia de victoria moral.

VII. ADVERTENCIA LEGÍTIMA

Si este Tribunal se niega a ver lo evidente, quedará acreditada su omisión deliberada y su falta de comprensión del juicio en línea, lo que constituye simulación institucional y agravio constitucional.

VIII. CONCLUSIÓN SOLEMNE

El Manifiesto Restaurador es cápsula de intangibilidad constitucional. La memoria ciudadana no puede ser borrada por la simulación institucional. La verdad está blindada en acuses electrónicos, cápsulas doctrinales, depósitos públicos con DOI y pruebas audiovisuales. La justicia simulada no extingue la huella electrónica ni la voz pública.

IX. LA ABERRACIÓN JURIDICA.

SE DECLARA EL ESTADO FALLIDO DE DERECHO DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE POR LOS SIGUIENTES HECHOS NOTORIOS REGISTRADOS:

X. DICTAMEN DE CONDENA ESTRUCTURAL

“Este documento no es acuerdo; es evidencia”

“No es constancia; es cápsula continental”

“No es trámite; es mi legado”

"... NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA (PARTICULAR) O TERCERA INTERESADA IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES. No es aplicable al juicio en línea, solo puede elegirse electrónica en juicio presencial en línea no es opcional, quien tiene cuenta en el portal es obligatoria la notificación electrónica y quien tramita en línea es hecho notorio que cuenta con usuario del portal de lo contrario no podría promover, únicamente el que actúa en vía presencial tiene opción de elegir si electrónica o personal y ahí si el órgano jurisdiccional participa pero en juicio en línea no interviene ni el actuario ya que todas las hace el sistema automáticamente el actuario únicamente debe seleccionar la casilla de que es notificación personal y es todo su trabajo, no es ni necesario que llene los acuerdos de las notificaciones que no importa lo que diga importa lo que el sistema registra (fecha y hora de cuando se genera y fecha y hora en el que el sistema la perfecciona y surte efectos). EN OTRO TENOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES LO SIGUIENTE: A) QUE TIENEN EL DERECHO DE Oponerse a la publicación de sus datos personales. B) QUE LA RESOLUCIÓN QUE LLEGARE A DICTARSE ESTARÁ A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO PARA SU CONSULTA. C) QUE, SIN EMBARGO, PARA EL CASO DE LA VERSIÓN PÚBLICA DE DICHA RESOLUCIÓN, AUN CUANDO NO SE HAYA EJERCIDO ESA OPOSICIÓN, SE SUPRIMIRÁN LOS DATOS SENSIBLES DE LAS PARTES. TE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL...". Otra justificación que cubre ilegalidad, el hecho de que puedan suprimirse los datos sensibles no faculta al órgano para suprimirlos, solo si es causa debidamente fundada y justificada que debe asentar en el acuerdo y una cosa es dato sensible y otra dato personal, el nombre es un dato personal que solo es a mi deseo expreso de que se proteja y yo nunca he ejercido ese derecho, al contrario, he exigido que siempre se publique sin protección de datos, sin testar y hay veces que el órgano jurisdiccional asienta que digo lo contrario y me testan sin mi consentimiento haciendo una declaración contraria a lo que yo expreso. El hecho de que se testen los datos sensibles, es para los expedientes públicos sin embargo a mi me testan las notificaciones lo cual es absurdo si son para mí, ¿que protegen o de que me protegen? Porque ni modo que me protejan de mí o sea a mí no me protegen entonces... ¿que protegen?, las notificaciones deben llevar ciertos datos como órgano jurisdiccional, las partes, la parte notificada el quejoso, etc., mismas que tienen una plantilla que llenan en Word SISE el actuario para ser mas preciso, en ella anota los datos y redacta la síntesis del acuerdo sin embargo no cumplen con el llenado completo y peor aún testan el nombre generalmente cuando no es mi nombre aunque se ve mas obvio el fraude si como sea pueden omitirlo mejor omítanlo igual todo lo que le escriban no importa lo único que importa de la notificación es las dos horas y dos fechas ultimas si no las tiene así sea de oro la notificación no vale. Es muy fácil darse cuenta cuando hay fraude procesal en los juicios en línea dado que dependiendo tu capacidad procesal con la que actúes en el juicio serán los permisos que tienes: * QUEJOSO PROMOVENTE SOBERANO DE PLENO DERECHO - AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA TOTAL PARA ACCEDER AL PORTAL, PARA ENVIAR ESCRITOS. DEMANDAS O SOLICITUDES, RECIBIR NOTIFICACIONES, ACCESO AL MODULO DE NOTIFICACIONES, ACCESO AL MODULO DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO * * ACCESO AL MODULO DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO. - Al promover un juicio nuevo el órgano jurisdiccional crea el expediente electrónico y agrega las partes, representantes y autorizados... en línea no debería haber autorizados, no tienen razón de ser, el autorizado solo es funcional en el juicio presencial en línea ¿para qué? Bueno les digo, para desconocer la identidad del quejoso y en consecuencia quitarle su calidad de parte y bajar al quejoso soberano que actúa por propio derecho cuyo derecho viene de ministerio de ley, si bien le va lo agregan como autorizado pero si el quejoso no pide acceso no se lo dan si no quieren alegando que no lo pidió o no dio domicilio, con ello, quieren seguir teniendo el control del el acceso al expediente electrónico que es el que automáticamente activa las notificaciones para las partes. En tanto se crea el expediente y se agrega como parte, el sistema abre el expediente y activa notificaciones pero aún necesita que el actuario seleccione la casilla de que es electrónica cada actuación ya que si no selecciona electrónica el sistema no activa plazos y por tanto no genera el perfeccionamiento que es el registro de la hora en la que surte efectos la notificación, solo genera la hora en que se notifica pero al no haber seleccionado la casilla de que era electrónica el sistema ya no le marca el registro con la hora que surte efectos, aunque las horas son las mismas, precisamente es para dar certeza de que la hizo el sistema automáticamente y de que están activadas y corren plazos así que aquí también es muy fácil ver cuando la notificación es válida, invalida, cuando es falsa y lo que es inadmisibles es que sea inexistente, aunque falsa e inexistente parten del mismo hecho y son prácticamente lo mismo, no se qué es más grave una notificación falsa o

una inexistentes pero ambas parten del hecho de que el sistema no la genero y si no la genero solo se debe a que el sistema solo genera notificaciones a quienes son partes o representantes en juicio mas no así a los autorizados, menos a quien no es parte del juicio. **AUTORIZADOS:** estos solo pueden tener acceso al módulo del expediente electrónico y checar acuerdos y las constancias pero no acceder al módulo de notificaciones por lo que en línea no tiene razón de ser, en presencial si pues podía ir al órgano jurisdiccional a enterarse de las notificaciones en lista o de los acuerdos que no eran de carácter personal si es que se vive lejos del órgano como en muchos casos pero en línea repito no tiene razón de ser, al igual que el actuario, la OCC y si me apuran ni el juez. si no pueden hacer lo que el sistema ya hace sin errores, su función sobra. el sistema da la certeza juridica necesaria que los operadores no dan con tanta manipulación innecesaria y deceso por controlar el procedimiento, el actuario solo debe seleccionar una casilla y eso porque permiten que los que actúan en presencial pidan las electrónicas si no el actuario no tendría función porque llenar la síntesis no tiene caso si testan el nombre y en el acuerdo está todo completo, la OCC solo tiene como función checar la pantalla, ver si el sistema marca vinculación del usuario con la trazabilidad que tiene el registro de su FIREL, si no hay relación, cosa juzgada u órgano que ya conozca del juicio manda a turno aleatorio y se envía al órgano jurisdiccional quien radica el juicio crea el expediente y agrega las partes (concede autorizaciones si es que se le requieren aunque estas las debe pedir al órgano de administración judicial) una vez hecho esto el juicio se desarrolla normalmente y el sistema se encarga de registrar cada actuación, quien actúa, cuando actúa, la hora en la que actúa y si no actúa también todo queda registrado y genera constancia, al final el juez debe ver que los registros que se ven a Simple vista en la pantalla estén completos y toma su decisión misma que emite con su sentencia la cual debe de coincidir primeramente con lo que el sistema registro en los metadatos y posteriormente con lo que diga la ley, si la sentencia no coincide con alguno de estos dos condicionantes o si hay fraude o incluso si la sentencia es justa, esa sentencia rendirá será justicia viva pues la materia nunca muere y esta puesta al escrutinio transparente en cualquier momento y en tiempo real por lo que si es justa se ve si no es justa o es fraudulenta también y nunca se borra la resolución sea buena o sea mala el juez debe tener presente que no tiene mucho margen, la mutabilidad de la cosa juzgada ya no depende de la sentencia material, la sentencia material ya no existe ahora es intangible por tanto la materia no se extingue y no pueden quemar ni desaparecer las sentencias así que ya no tienen la forma de cubrir el fraude con formalidades en este sentido la intangibilidad ahora es material y es la que le da fuerza a la cosa juzgada pues la inmutabilidad era inmutable porque era intangible pero como la intangibilidad no la vefan no sabían que significaba ahora, ya queda claro y manifiesto el poder de la intangibilidad que es una de las nuevas propiedades que trajo consigo la justicia en línea, del mismo modo que hay hechos notorios intangibles como es que quien actúe en el juicio puede saber con que calidad ingreso o fue dado para ingresar por el órgano, si no veo el módulo del expediente se que no soy parte, si me llega correo mail de que me conceden autorización sé que no soy parte, si hay un juicio en el cual figuro como parte y no me lo abrió el sistema quiere decir que yo no soy parte y ni autorizado entonces es una simulación y un delito que suplen mi identidad, generan un juicio en presencial y tratan de resolver una controversia que me afecta sin que me lo notifiquen, en el juicio en línea no hay vicios de forma, todos son de fondo ya que el sistema no se equivoca, un vicio de forma sería para un error humano involuntario pero el sistema no tiene errores así que si la arquitectura del sistema falla, es por manipulación externa que requiere de voluntad de acción no es accidente. **REPRESENTANTE:** tiene casi los mismos derechos que el quejoso solo que no tiene acceso al expediente electrónico ni al módulo de notificaciones, en este caso el titular de la FIREL si va a tener representante él lo autoriza, es decisión del quejoso tener o no tener representante, si decide autorizar a una persona que lo represente, debe solicitar el acceso al órgano jurisdiccional en la primera actuación conforme la ley de amparo indica y proporcionar nombre y CURP y el documento legal que acredite la capacidad procesal con la que actúa para que así el órgano corrobore si tiene la capacidad con la que se ostenta y en base a ello autoriza o no el acceso para el representante. El titular puede revocar el acceso en cualquier momento y para ello debe solicitar al órgano igual que cuando solicitó ingreso pues se necesitan permisos que solo el órgano judicial tiene. **CONCLUSIÓN:** en el juicio en línea los humanos son prescindibles, si hacen la notificación electrónica obligatoria para todos tal y como dice la ley entonces el actuario no tiene que marcar nada y su participación sobra ya que al sistema se le corta la operación lógica del código fuente que realiza la validación y sigue el flujo elegido para que ya no haya que marcar nada y las genere automáticamente, el sistema se le puede hacer una función que agregue código para que genere el expediente automáticamente como sea la vinculación la tiene, la trazabilidad la tiene, si la OCC no puede ver esto el sistema lo puede hacer automáticamente y si no hay relación aleatoriamente lo puede mandar, el órgano jurisdiccional tampoco es necesario y ya que la ley no cambia la ia puede hacer el trabajo del juez si no puede reconocer el código del juicio en línea, entonces los humanos a presencial y en línea todo automatizado, las maquinas no se equivocan y los

operadores ya demostraron su honradez, integridad, ética y moral, de cualquier forma, el sistema en el remoto caso que pueda presentar una falla hay 100% de seguridad que no lo hizo intencionalmente a diferencia de las fallas cuando son humanas que la seguridad del 100% de que hubo dolo es un hecho notorio intangible, así como la calidad real con la que me ingresan al juicio es un hecho notorio intangible, pero están lejos de entenderlo aún. COBRA APLICACIÓN A LO ANTERIOR, LA TESIS AISLADA 2'. XXIII/2018 CIDA), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DÉCIMA EPOCA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE RUBRO SIGUIENTE: "PROMOCIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ÉSTAS ES LA DE ENVÍO AL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tesis con la cual el tribunal pretende justificarse pues esta tesis habla de las promociones que hace el quejoso no de los acuerdos que dicta el órgano jurisdiccional. ENTERADO ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LO INFORMADO. LUEGO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN 11, DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 12/2014, EL ACUSE DE ENVÍO QUE SE GENERA POR EL MÓDULO DE MINTERSCJN CON MOTIVO DE LA REMISIÓN DIGITAL DEL ACUERDO, HACE LAS VECES DEL RESPECTIVO OFICIO DE NOTIFICACIÓN. FINALMENTE, EN TANTO EL PRESENTE ASUNTO YACE TURNADO PARA PROYECTO DE RESOLUCIÓN, DEVUÉLVASE AL PONENTE PARA QUE PROCEDA EN CONSECUENCIA. Otra tesis con la cual pretende justificar no notificar con una razón que le mandan al órgano jurisdiccional de las constancias del MINTERSCJN. Los gobernados no tenemos acceso al MINTERSCUN es solo para la interconexión entre órganos, y eso es por poner un ejemplo porque faltan las ilegalidades competenciales, de cambio de turno, impedimentos. incompetencias, jurisprudencias mal aplicadas, acuerdos derogados, leyes derogadas, desechamiento doloso mal tramitación, ignorar art. 15 de la ley de amparo, etc. - los acuses son notificaciones el sistema genera de cada actuación a la hora que se envía y recibe automáticamente y en tiempo real y por cierto, las fichas de la OCC, ahorita seguimos con lo que debe de hacer una occ al recibir VOY A EMPEZAR Y ESPERO Y LO ESTUDIEN Y SE LO APRENDAN SI NO VAYAN PENSANDO OTRO TRAABAJO PORQUE LOS SUSTITUYEN POR MAQUINA SASURENSITUCIONAL ESTA ES LA QUE VALE, LA QUE GENERA EL SISTEMA Un hecho notorio intangible es el hecho de que ya el juicio va a causar nulidad de pleno derecho, es ver que en su ficha, la cual no sirve en el juicio en línea lleve otra leyenda que no sea PSL o MINTERSCUN que son las únicas formas en las cuales pueden recibir o transmitir demandas, recibir cuando reciben del gobernado y transmitir cuando transmiten un recurso del gobernado entre juzgados u órganos entre el promio pjf. Cuando yo promuevo la demanda la reciben via FDR TALÚ SERVICIOS EN LINEA PSL y al enviar me genera la constancia de envío con un folio, ese folio es el que la occ debe registrar para que el juzgado u órgano jurisdiccional cree el expediente electrónico y agregue a las partes, no pueden inventar urfolio o anotar el que ustedes quieran, tiene que ser el del sistema aunque si lo saben porque a veces lo hacen bien, se que saben todo lo que les estoy diciendo lo sé perfectamente, se que no es ignorancia pero no lo hago ya para ustedes si no para que todo el mundo vea lo que hacen. quisiera decir hicieron pero siguen haciéndolo así saben que el folio ese que reciben es mi promoción la cual se vincula a mi personalidad y todo los metadatos que tiene la firel que son como mi biografía, la firel soy yo, ni mas ni menos acá afuera la firel no vive no puede salir del medio digital, yo no puedo entrar al medio digital, cada quien en su mundo con sus propias leyes universales, si ustedes ingresan por ventanilla, por buzón judicial, o cualquiera que no sean los dos medios admitidos por los acuerdos, es invalido y lo saben pero porque lo saben lo hacen el único que si puede transmitir los metadatos al envío es el e-mail, ese si la transfiere integra pero al no estar reconocido en los acuerdos pues no es válido sobre todo porque el mail no genera el registro que el sistema necesita para dar la certeza jurídica que ustedes no dan, el sistema si da una certeza fidedigna de que el procedimiento fue impecable no hay errores de forma en juicio en línea, el sistema no se equivoca, no se le olvida, no es corrupto, no prejuzga. hace lo que debe de hacer y nadamas. La función del sistema es autorizar el acceso a usuarios válidos y activar las notificaciones y generar o no los plazos dependiendo de nuevo de lo que al actuario se le ocurra que no debería ser, el actuario aquí sobra y el hecho que este obedece a otra causa que no tiene justificación ya que ofrecen a quien promueve en presencial la oportunidad de que sea notificado via electrónica y para ello solicitan que todos avisemos si tenemos usuario en el perfil para que por ese medio se hagan las notificaciones, traducido al español quiere decir que ustedes no checan, el usuario les tiene que decir lo que ustedes pueden hacer facilmente con buscar la curp como lo hacen el único que está obligado aunque la ley obliga a todos, es el usuario en presencial pero en este caso debería pedir revocación de las electronicas no debería ser que pidiera si quiere porque la ley dice que todos y así debe ser aunque lo dice para el juicio en línea porque en línea no existe otro tipo de notificación al ser la única que tiene los metadatos que son la esencia del juicio en línea. Como sea esa disparidad genera que si el quejoso que actúa presencial tiene cuenta en el portal y no avisa, no pasa nada porque no lo detectan, si metieran su curp, el sistema lo detecta saben con eso si es o no es usuario ya que

todo usuario al menos en línea vincula el certificado a la curp y el perfil posteriormente igual entonces yo supongo que es la curp el usuario de todos aunque solo lo supongo porque en si puede ser otro parámetro no forzosamente la curp la cosa es que para el que es en línea es a fuerza y para quien no no, con esto justifican la presencia del actuario que repito NO HACE FALTA ni siquiera justifica su presencia lo que se resuelve con hacer que cada modalidad sea única y separada al igual que los dos mundos en los que se desarrollan uno tangible donde lo que importa es lo que diga el juez y lo que diga el papel que tiene su resolución y el mundo intangible donde mi firel me representa a mí, es en el mundo virtual en donde a pesar de que no hay nada existe todo pero todo es intangible aunque ustedes no lo vean y es lo que importa no lo que ustedes forzosamente quieren controlar y rompen el principio de intangibilidad digital para ello, entonces en línea con ese pretexto el actuario hace discrecional lo que no lo es, en el mundo digital, la certeza la da el sistema, el procedimiento se sigue sin error y el juzgador tiene como único propósito hacer que lo que diga el sistema y lo que diga la ley se refleje en lo que el asienta en el acta con la resolución, el juez no es quien da la legalidad el juez solo formaliza el acto, la sentencia no es el papel. son los registros del sistema y esos son inmutables, no solo inmutables, innegables gracias al no repudio y son inmortales, permanecen como actos de justicia viva que es transparente y está disponible para la rendición de cuentas en tiempo real por toda la eternidad así que si lo que el juez decidió no coincide con los registros ni con la ley la sentencia lo hace ver así como también si el juez da su resolución apegado a la ley y sin error en los procedimientos entonces lo que reflejara la sentencia es que el juez actuó como se esperaba, como debe hacerlo y exige el trabajo que ustedes decidieron tomar, no fue forzoso... es así como la justicia digital si es justicia, ya es cosa del juez si quiere hacer las cosas bien o se arriesga al título III pero su palabra no es ley y el no tiene la vedad, la verdad es libre y ahora se nota. TIPOS DE NOTIFICACIONES QUE SE ENCUENTRA UNO EN EL JUICIO EN LINEA LO CUAL YA ES ABERRANTE PUES SOLO DEBERÍA HABER UN SOLO TIPO PERO AQUÍ ME HE ENCONTRADO CADA COSA QUE HE TENIDO QUE NOMBRAR PORQUE NO EN TEORIA NO EXISTE PERO EN PRACTICA USTEDES HACEN QUE EXISTA LO QUE NO EXISTE Y QUE NO EXISTA LO QUE SI EXISTE, LOGICA ALREVES SU COHERENCIA RADICA EN LA ICONGRUENCIA EN ESO ES EN LO UNICO QUE SON CONSISTENTES JUNTO CON SU CERTEZA JURIDICA NEGATIVA NO PUEDE DECIR UNO QUE NO OFRECEN CERTEZA PORQUE SI LA CERTEZA DE QUE NO VAN A HACER LAS COSAS COMO DICE LA LEY SINO COMO USTEDES QUIERAN Y SON CONGRUENTES EN LA INCOHERENCIA DE SUS ACTOS Y SUS RESOLUCIONES, ASÍ DEBEN SER ELECTRONICAS VALIDAS PERO AQUÍ CREEN QUE SON MUY LISTOS O LOS GOBERNADOS MUY TONTOS PARA NO SABER IDENTIFICAR... ESTO NO ES ERROR, NO ES VICIO FORMAL, AQUÍ HAY CLARA INTENCIÓN... CON ESO NO DIGO QUE TODOS TENGAN LA INTENCIÓN DE PERJUDICAR, LO QUE EXPONGO ES QUE PUEDEN HACERLO Y LO HACEN A SU VOLUNTAD Y CON QUIEN CREEN QUE PUEDEN PORQUE LOS UNICOS QUE SE PODRÍAN DAR CUENTA SON LOS QUEJOSOS DE PLENO DERECHO, LOS QUE ACTUAN SIN REPRESENTANTE PORQUE YO NO HAGO TRAMITES, NO PIDO PROMOCION, MI PROMOCIÓN ES UN ACTO JURIDICO, O SEA LOS QUE EN TEORIA NO SABEN, LOS QUE NECESITAN DE VERDAD EL AMPARO PERO QUE GENERALMENTE NO TIENEN DINERO PARA QUE LOS REPRESENTEN Y USTEDES CUAL MERCENARIO SON A LOS QUE DESPRECIAN PORQUE VIENE A ALEGAR 20 PESOS USTEDES DEBERÁN DECIR CIERTO, TONTERIAS QUE ALEGAN ESOS PUES PARA USTEDES SON TONTERIAS PERO TODO ES PROPORCIONAL, ESO ES LO QUE NO TIENE NOMBRE, A LOS QUE PERJUDICAN SON A LOS MAS NECESITADOS Y NO SE TIENTAN EL CORAZÓN ESOS YA ESTAN CONDENADOS SIN PEDIR DESDE QUE USTEDES SE PONEN LA TOGA, PERO YO NO SOY IGNORANTE Y SOY MUCHO MEJOR QUE USTEDES Y A LAS PRUEBAS ME REMITO, NO SOLO COMO PERSONA SI NO HASTA PARA ESTO QUE USTEDES DICEN SABER. LO QUE YO ENVIO ES UNA CAPSULA POR CIERTO HASTA DOCTRINA LES DEJARÉ YA QUE ME OBLIGARON A SEGUIR DANDO CLASES Y COMO DICE LA LEY SIN COBRAR YO SI LA SIGO ALPIEDELA LETRA, LO QUE YO EJECUTO NO ES UNA SOLICITUD DE AUDIENCIA NI UNA PETICIÓN DE TRAMITE, ES UN ACTO QUE GENERA FOLIO DESDE QUE YO LO MANDO ASÍ QUE SU JURISPRUDENCIA ESA QUE LES GUSTA TANTO CITAR, NO ES PARA 1, ES PARA USTEDES PARA QUE SEPAN QUE LAS FECHAS CUENTAN DESDE QUE YO LAS MANDO Y QUEDAN REGISTRADAS LA HORA Y FECHA CON EL FOLIO QUE EL SISTEMA DA QUE ES EL QUE LA OCC DEBERÍA DE ANOTAR EN SU FICHA, NO INVENTAR FOLIOS COMO SI YO PUSIERA EN BUZON JUDICIAL Y LE PEGARAN UNA ETIQUETA, EN FIN, VOY A DEJAR BIEN CLARO LA ABERRACION Y A VER COMO EXPLICAN, YA NO PUEDO CALLARME, YA ES PATRIMONIO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA CIENCIA, YA NO LO PUEDO DETENER YO POR ESO NO QUERÍA SOLTARLO PERO COMO YA VAN A CUMPLIR 4 AÑOS Y DE ESOS MÍNIMO 2 LLEVO DICIENDOLES YA VI QUE NO IBAN A HACERLO ENTONCES QUE SE SEPA Y CREEANME LO SABRÁ EL MUNDO. NOTIFICACIÓN ELECTRONICA INVALIDA, ESTA LA GENERA EL SISTEMA CUANDO LA ABRE EL USUARIO Y ES AHÍ CUANDO EL SISTEMA LE IMPRIME LA HORA Y FECHA EN QUE SE REALIZÓ PERO AL ESTAR DESACTIVADAS LAS ELECTRONICAS EL SISTEMA NO GENERA PLAZOS Y NO LE PONE EL SELLO DE TIEMPO Y DÍA CON LA LEYENDA DE QUE HA SURTIDO EFECTOS ESTA

VALIDEZ DEPENDE DEL ACTUARIO, EN ESTE CASO NO SELECCIONO LA CASILLA DE ES ELECTRONICA, POR ESO SOLO LA GENERA SIN VALIDEZ, CABE SEÑALAR QUE EL SISTEMA LAS GENERA SIEMPRE NO HAY MANERA DE QUE NO LO HAGA, SEA VALIDA O INVALIDA SE GENERA CUANDO SE CONSULTA, SI NO SE GENERA PUES YA PARA QUE LES DIGO PORNTTE EC